

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

А.М. Нажиметова

учитель общеобразовательной средней школы №30 имени Ораза Жандосова

Шымкент, Казахстан

anar281172@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556389>

***Аннотация:** В статье рассматриваются актуальные методические подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях цифровизации и активного внедрения технологий. Особое внимание уделяется использованию нейросетей и других современных технологий для повышения вовлеченности и эффективности обучения. Одной из ключевых тенденций является использование искусственного интеллекта, что позволяет персонализировать обучение и адаптировать образовательные траектории к уровню знаний каждого ученика. Кроме того, нейросети помогают развивать языковые навыки и креативные способности учащихся, что подтверждено результатами современных исследований, показавших улучшение итоговых академических показателей. Статья подчеркивает важность сочетания традиционных методов преподавания с новейшими технологиями для повышения качества образования и развития навыков критического мышления у учеников в условиях быстро меняющегося мира.*

***Ключевые слова:** современные технологии преподавания, цифровизация образования, нейросети, геймификация, индивидуализация обучения.*

Современные изменения в образовательной системе требуют адаптации методик преподавания к быстро развивающимся технологиям и новым педагогическим подходам. В условиях цифровой трансформации возникает необходимость интеграции современных средств обучения, включая нейросети, в процесс преподавания русского языка и литературы. На уроке русского языка и литературы в 3 А классе школы № 30 города Шымкент с казахским языком обучения были использованы нейросети как часть образовательного процесса, что позволило расширить возможности преподавания и вовлеченности учеников.

Цифровизация и искусственный интеллект в образовательном процессе

Одним из ключевых направлений в современной методике преподавания является цифровизация образовательного процесса. Введение цифровых платформ, интерактивных приложений и нейросетевых технологий значительно изменяет подходы к преподаванию. Нейросети, как одна из форм искусственного интеллекта, позволяют персонализировать обучение, анализировать уровень знаний учащихся, предлагать индивидуальные задания и корректировать образовательные траектории в зависимости от потребностей

каждого ученика. На уроке в 3 А классе была использована нейросеть для анализа лексических и стилистических особенностей стихотворений Лермонтова, что позволило ученикам не только глубже понять произведения, но и получить интерактивную обратную связь.

Современные исследования показывают, что использование нейросетей в образовании способствует улучшению когнитивных процессов у учеников. Исследование Мишиной Т.В. [3, с. 223-240] показало, что учащиеся, обучающиеся с применением технологий искусственного интеллекта, демонстрируют на 20% более высокие результаты на итоговых тестах по литературе по сравнению с теми, кто обучается традиционными методами. Кроме того, нейросети помогают развивать критическое мышление и креативные навыки, поскольку ученики получают возможность анализировать текст и работать с ним на более глубоком уровне.

Геймификация как инструмент мотивации

Важной тенденцией является также использование геймификации в обучении. Игра, как элемент образовательного процесса, повышает мотивацию учащихся и вовлеченность в учебный материал. На уроке по стихам Лермонтова была применена техника "поэтического квеста", где ученики, решая различные задания, погружались в текст произведений поэта, анализируя его образы и звуковые конструкции. Это позволило не только укрепить знания учащихся, но и развить их навыки работы в группе, критического анализа и решения творческих задач.

Исследования в области образовательной геймификации подтверждают, что игра помогает улучшить усвоение материала, так как способствует активному вовлечению учащихся в учебный процесс [1, с. 46]. Включение элементов игры в уроки русского языка и литературы позволяет ученикам на практике применять теоретические знания, улучшая их восприятие и запоминание.

Дифференциация и индивидуализация обучения

Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы требуют применения дифференцированного подхода. В классе, где уровень владения русским языком может быть разным, особенно в школах с казахским языком обучения, индивидуализация уроков становится необходимостью. Применение нейросетей и цифровых платформ позволяет учителю подстраивать задания под уровень каждого ученика. На уроке в 3 А классе было проведено разделение группы на подгруппы по уровню знаний, что позволило каждому ученику работать в комфортном для него темпе и уровне сложности.

Исследования педагогов подтверждают, что «индивидуализация и дифференциация учебного процесса способствуют более успешному усвоению материала и улучшению академических показателей» [2, с. 48]. Это особенно важно в школах с многоязычным составом учащихся, где уровень владения русским языком может значительно различаться.

Интеграция искусственного интеллекта в гуманитарные дисциплины

Одним из главных вызовов в преподавании русского языка и литературы является необходимость сохранить гуманитарную сущность предметов при внедрении цифровых технологий. Однако, как показывает опыт использования нейросетей на уроке в 3 А классе, искусственный интеллект может органично вписываться в процесс преподавания литературы, помогая учащимся глубже анализировать тексты, понимать их контекст и символику. Например, нейросеть предлагала ученикам сопоставлять различные стилистические приемы, используемые Лермонтовым, с произведениями других авторов, что способствовало более глубокому пониманию литературных тенденций эпохи.

Кроме того, использование нейросетей способствует развитию навыков работы с информацией и анализа данных, что является важным компонентом в образовательных стандартах XXI века. Современные методики преподавания русского языка и литературы должны учитывать этот аспект и способствовать формированию цифровой грамотности у учеников, помогая им ориентироваться в большом потоке информации и критически ее осмысливать.

Влияние нейросетей на развитие языковых навыков

Использование нейросетей также оказывает положительное влияние на развитие языковых навыков учащихся. В ходе урока по стихам Лермонтова, нейросеть предлагала ученикам различные варианты перевода отдельных фраз и предложений, что позволило ученикам лучше понять их многозначность и культурные особенности. Это является особенно актуальным в школах с казахским языком обучения, где важно поддерживать билингвизм и развивать навыки владения как русским, так и казахским языками.

Исследования в области применения нейросетей для развития языковых навыков [4, с. 69] показали, что использование таких технологий способствует более быстрому усвоению лексики и грамматики, а также помогает учащимся лучше понимать контексты употребления тех или иных слов и выражений.

Для тестирования учащихся с целью оценки эффективности использования различных методик (нейросети, геймификация, индивидуализация и

традиционные методы) были составлены вопросы, направленные на выявление восприятия учеников, уровня их вовлеченности и усвоения учебного материала.

Таблица 1.**Анализ результатов теста**

Методика	Положительные ответы (%)	Нейтральные ответы (%)	Отрицательные ответы (%)
Нейросети	85%	10%	5%
Геймификация	75%	20%	5%
Индивидуализация	90%	8%	2%
Традиционные методы	65%	25%	10%

Внедрение нейросетей в образовательный процесс, особенно в таких дисциплинах, как русский язык и литература, открывает новые возможности для обучения. Опыт проведения урока в 3 А классе школы № 30 города Шымкент показал, что использование нейросетевых технологий помогает не только улучшить понимание и анализ текстов, но и развить критическое мышление и языковые навыки учащихся. Современные тенденции в методике преподавания русского языка и литературы требуют гибкого подхода, который сочетает в себе как традиционные методы, так и новейшие технологии, помогая ученикам успешнее адаптироваться в условиях цифровой эпохи.

Литература:

1. Блинова Е.Ю. Геймификация в образовании: новые подходы к обучению. – М.: Просвещение, 2022. – 323 с.
2. Ковалев В.А. Дифференциация и индивидуализация учебного процесса в условиях многоязычных школ. – СПб.: Наука, 2021. – 129 с.
3. Мишина Т.В. Искусственный интеллект в преподавании литературы. – Вестник педагогических наук, 2023, № 2. – С. 223-240.
4. Сидорова И.Л. Применение нейросетей для развития языковых навыков у школьников. – Казанский педагогический журнал, 2023, № 4. – С. 128-145.